

XORAZM VOHASI AHOLISINING NEOLIT DAVRI KULOLCHILIK TARIXI BO'YICHA TARIXSHUNOSLIK MASALALARI YUZASIDAN BA'ZI MULOHAZALAR

Matyaqubov Toyirjon Sultanbayevich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti
Ijtimoiy – Iqtisodiy fanlar fakulteti Tarix kafedrası o'qituvchisi.

E-mail: minorgroup064@gmail.com

Tel: +998(97) 091-78-48

Orcid: 0009-0003-3991-0108

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17840770>

Annotatsiya: Maqolada Xorazm vohasi aholisining neolit davri kulolchilik tarixi bo'yicha tarixshunoslik masalalari yuzasidan ba'zi mulohazalar keltirilgan bo'lib, hudud tarixini o'rganish bo'yicha ko'plab arxeologik hamda ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlar orqali mintaqaning tarixiy rivojlanishi, neolit davrida hududda rivojlangan kulolchilik madaniyati, uning ijtimoiy-iqtisodiy hayotga ta'siri, shuningdek, manbashunoslik va tarixshunoslik masalalari yoritiladi. Maqolada arxeologik topilmalar, yozma manbalar va etnografik ma'lumotlar asosida Xorazmda kulolchilikning qanday rivojlangani, uning texnologik jarayonlari va san'at asarlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: "Kaltaminor madaniyati", "Ibtidoiy Xorazm", Jonbos-4, Quyi Amudaryo xavzasi, Uzboy, Sariqamishbuyi, SHarqiy Sirdaryo.

Abstract: The article presents some considerations on the historiographical issues of the history of pottery in the Neolithic period of the inhabitants of the Khorezm oasis, and many archaeological and scientific studies have been conducted to study the history of the region. These studies shed light on the historical development of the region, the pottery culture that developed in the region in the Neolithic period, its impact on socio-economic life, as well as issues of source studies and historiography. The article analyzes the development of pottery in Khorezm, its technological processes and works of art based on archaeological finds, written sources and ethnographic data.

Key words: "Kaltamino culture", "Primitive Khorezm", Jonbos-4, Lower Amu Darya basin, Uzboy, Sarikamishbuyi, Eastern Syrdarya.

KIRISH (INTRODUCTION).

Xorazm ekspeditsiya xodimlarini Uzboy, Sariqamishbo'yi havzasi, Quyi Amudaryo xavzasi xamda SHarqiy Sirdaryo tekisligida ajdodlarimizning hayot va ijod uyg'unligi natijalari bo'lgan ibtidoiy kulbalarda keng qamrovli ravishda olib borgan arxeologik izlanishlar natijalarini ilmiy taxlilini qamrab olgan adabiyotlarda qayd qilingan ma'lumotlarni nazariy-qiyosiy taxlil asosida ushbu band tarixshunosligini yoritish mumkin. Birinchi bobni birinchi bandida Xorazm vohasida o'rnashgan aholi bunyodkorligi natijasi bo'lgan arxeologik yodgorliklar to'g'risida ma'lumotlar turli adabiyotlarda qayd qilinganligi, faqat yodgorliklarni joylashishi, mudofaa devorlari to'g'risida axborotlar geografiyasi kengligi, ular qaysi tarixiy davrga oidligi to'g'risida ma'lumotlar ularga asos bo'lgan tarixiy ildizi ochiq qolganligi qayd qilingan edi. XX asr 30 yil oxirida Xorazm ekspeditsiyasining Turtkul tumani xududi Yonboshqal'a balandligi atrofida ibtidoiy ovchilar Jonbos-4 manzilgohida amalga oshirilgan qazishma ishlari natijasida, kulbaning konussimon shaklda er sathiga yog'och ustunli chaylada istiqomat qilib, ular tomonidan tayyorlangan tosh mehnat qurollari, kamon o'qlari, kvartsit va

chaqmoqtoshdan tsilindr va aylana shaklda taqinchoqlar, yovvoyi qushlar va toshbaqa tuxum po'chaklari, jiyda danaklari xamda oshxonaga mo'ljallangan kulolchilik ashyolari mil.avv.IV-III ming yilikka tegishli ekanligi to'g'risida ilk tarixiy ma'lumotlar ilmiy jamoatchilik e'tiboriga "Kaltaminor madaniyati" etnotoponomikani xavola qilgan [13]. SHu bilan birga, tarix fani sahifasiga "Ibtidoiy Xorazm" degan atamani qayd qilgan bo'lib, u yagona sifatida tarixiy ahamiyati katta.

Bu esa, O'zbekiston tarixi ibtidoiy jamoa tuzumi neolit davri tarixshunosligini boshlab berdi, o'z navbatida ushbu fan sifatida shakllanish davri boshlangan.

ADABIYOTLAR TAHLILI (LITERATURE ANALYSIS).

Xorazm ekspeditsiya xodimlarini Uzboy, Sariqamishbo'yi havzasi, Quyi Amudaryo xavzasi xamda SHarqiy Sirdaryo tekisligida ajdodlarimizning hayot va ijod uyg'unligi natijalari bo'lgan ibtidoiy kulbalarda keng qamrovli ravishda olib borgan arxeologik izlanishlar natijalarini ilmiy taxlilini qamrab olgan adabiyotlarda qayd qilingan ma'lumotlarni nazariy-qiyosiy taxlil asosida ko'plab ilmiy qarashlarni bilib olishimiz mumkin.

Xorazm xududida turar-joylarining arxeologik jihatidan o'rganilishi mavzusini tadqiq qilish jarayonida Tolstov S.P. [14], Bijanov E.B.[2], Kun A.L. [11], Terenojkin A.I. [12], Itina M.A. [10], Vinogradov A.V. [6]kabi ko'plab olimlarning ilmiy izlanishlariga murojaat qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR (DISCUSSION AND RESULTS)

S.P.Tolstov tadqiqotlarida umumlashtirilib, O'zbekiston tarixi tosh asri yakuniy bosqichi bo'lgan. Neolit davri tarixshunosligi keng yoritilganligi muhim ahamiyat kasb etdi. Bu esa o'z navbatida ajdodlarimizni hayot va ijod uyg'unligi natijalarini qamrab olgan neolit davri tarixnavisligi fani vujudga kelgan.

O'tgan asrning 50 yilidan boshlab Xorazm ekspeditsiyasi Sulton Uvays tog'i va SHO'roxon qishlog'i xududida markazi, Janubiy-G'arbiy va shimoli-sharqiy xududlarida Jonbos-4 manzilgohida o'rnashgan urug' jamoalari aholi soni o'sishi munosabati bilan o'zlashtirilishi xududlardagi manzilgohlarda keng qamrovli ravishda olib borgan qazishmalari natijasida olingan ashyolarni ilmiy tahliliga asoslangan turli atamada to'plamlar, maqolalar nashr qilindi, ajdodlarimizning Qizilqum sahrosi ta'sirida, Amudaryo toshqini natijasida xarakat qilgan Oqchadaryo irmog'ini sochma to'liqinsimon qum uyumlari oralig'ida suv havzalari organik dunyosidan epchillik bilan ovchilar va termachilarning olib borgan moddiy va ma'naviy madaniyati tarixiga oid tarixiga oid ma'lumotlar turli nomda nashrlar zaxirasidan o'rin olgan. Albatta mazkur ko'psonli tarixiy ma'lumotlar Jonbos-4 manzilgohi urug' jamoalarining xo'jaligini ma'nosini o'rganishga hizmat qiladi [14]. SHu bilan birga Xorazm vohasi shimoli-sharqida, Sirdaryo quyi xavzasida Neolit davri urug' jamoalari turar-joylari Kamisti, Baldjon, Boy-CHuvak quduqlari va Jimir Bulak atroflarida neolit davri urug' jamoalari Oqchadaryo irmog'i shimoli-sharqida Barak-tam manzilgohlari madaniy qatlamlaridan olingan moddiy ashyolar neolit davri so'nggi bosqichiga oid ma'lumotlar qayd qilingan [6]. A.V.Vinogradovni o'tgan asr boshidagi nashrda Oqchadaryo xavzasi, Tuyamo'yin xududi, Sariqamishbo'yi xavzasi Quyisoy balandligi Tumek-Kichidjik, Sirdaryo quyi xavzasida Saksaul, Kontu, Tamin, SHulqum, Esen-Tyube, Jalpak Kosmola, Talas-1, Aymora-1, Quyi Zarafshonda Uchaqqi-131, Xodja Gumbaz, Ayakatma, Darbazaqir 1, 2, Ichki Qizilqumda esa, Lavlakan ko'llar va Qorakatin xavzasida manzilgohlar to'g'risida ma'lumotlar geografiyasi keng [5].

1945 yilda Janbos-4 manzilgohida qazishma ishlari natijasida olingan yangi artefaktlar bilan neolit davri tarix fani rivojlantirildi. Xorazm ekspeditsiyasi o'tgan asrning 50 yilidan

boshlab, o'ng soxil xududi, 60 yil o'rtalaridan boshlab, A.V.Vinogradov tadqiqotlarida neolit davri urug' jamoalari tarixshunosligi Quyi Amudaryo xavzasi, Uzboy, Sariqamishbuyi, SHarqiy Sirdaryo tekisligida neolit davri axolisi turar-joylarida keng miqyosda olib borilgan arxeologik izlanishlar natijalari asosida yangi fikr muloxazalari bilan boyitildi.

Xorazm ekspeditsiyasi xodimlari tomonidan chop qilingan nashrda Janbos-4 manzilgohi uy-xoanlaridan olingan moddiy ashyolarga ta'rif berilgan, topografik joylashishi, qadimiy xolati qayta tiklangan xamda olingan ashyolar tarixiy xronologiyasi ikki davrga bo'linganligi kabi ma'lumotlar zikr qilingan, bunda ma'lumotlar S.P.Tolstovni o'tgan asr 60 yili boshida sahifasidan o'rin olgan.

Xorazm neolit davri urug' jamoalari tarixini o'rgangan A.V.Vinogradov ilk asarida (60-70 yillari axoli markazlarida olib borilgan qazishma natijalari inobatga olingan) ovchilar va termachilar tomonidan yaratilgan Kaltaminor madaniyatini to'rt ming yillik tarixini Oqchadaryo misolida qayd qilgan.

Neolit davri aholisi turar-joylar joylashishi to'g'risida ma'lumotlar, ularning xronologiyasi masalalari o'rin olgan. Masalan, monografiyaning birinchi bobi hozirgi zamon fizik-geografik sharoiti va paleogeografiyasi masalalariga e'tibor berilgan. Qizilqumning geografik manzarasiga e'tibor berib, O'zbekistonning asosiy dehqonchilikka qulay xududi Qizilqum bo'lib, uning umumiy maydoni 300 ming kv. km. Qizilqumning geomorfologik xususiyatlari, tabiatdan bo'ladigan namlik er yuzasi flora va faunaga masalalari o'rin olgan. SHu bilan birga Oqchadaryo, o'zani uning xarakati doirasiga oid axborotlar keng.

Ikinchi qismida Lyavlyakan namligi deb nomlanib, bunda (Qizilqum ichki qismi) Qoraqatin botiqligi Qizilqum janubi-g'arbiy qismi bo'lib, bundan VI-IV ming yilliklarda suv havzalariga serob bo'lib, odamzotning kelib joylashganligi masalasi yoritgan [5].

Lavlakan namligi sharoitida neolit davri urug' jamoalari turar-joylari joylashish, kartografiyasini ilmiy jamoatchilikka e'lon qilgan[5]. Quyi Sirdaryo sharqiy tekisligining o'ziga xos gidrologik sharoitida geomorfologik xususiyati, neolit davri turar-joylari joylashish jarayoni (Saksavul, Tamin, SHalkum, Jalpak, Kosmola, Talas, Aymora) ga oid ma'lumotlar qayd qilingan[5]. SHu bilan birga o'rta mintaqasida neolit davri turar-joylari o'rin olgan xududlar, ularning joylashish geografik o'rin xajmiga oid xulosalarni izoxlagan [5].

O'tgan asrning 70 yillarigacha Xorazm ekspeditsiyasi xodimlari Tuyamo'yin xududida arxeologik izlanishlar olib borilmaganligi e'tiborga olinib, arxeologik dala amaliyoti davrida ro'yxatga olingan Qarriqizil, Sulton Sanjar va Qushbuloq (jami soni 50 dan ziyod) manzilgohlaridan olingan moddiy ashyolar neolit davri so'nggi bosqichiga doir tarixiy ma'lumotlar nashrlarda o'z aksini topgan [9]. Darhaqiqat, 70 yillarigacha Orolbo'yi, Oqchadaryo havzasi, Sariqamishbo'yi, Tuyamuyin xududlarida neolit davri urug' jamoalarining olamdan o'tgan safdoshlarini joylashtirgan dafn inshootlari tadqiqotchilar tomonidan tozalash ishlari olib borilgan emas.

Tadqiqotchilar A.V.Vinogradov, B.I.Vaynberg asarlarida qayd qilingan ma'lumotlarga ko'ra, Janubiy Oqchadaryo xavzasida Janbos 4 va 5 manzilgohlari o'rtasida saqlanish yaxshi saqlanmagan marhumlar suyaklari olingan [5]. Marhumlarni dafn inshootlariga yotqizilishi xolati kabi ajdodlarimiz uslublari va diniy e'tiqodlarini yoritish xolati cheklangan tarzda bo'lganligini qayd qilish joiz [4]. Tadqiqotchi B.I.Vaynbergni Sariqamishbo'yi xavzasi Dovdon irmog'i quyi havzasi janubi-g'arbiy xududi Quvisoy balandligida o'rnashgan axoli Tumek-Kichidjik dafn inshootida (chuqurligi 40-50 sm) olamdan o'tgan safdoshini yotqizilishi

chalqanchasi, qo'llari jasad yonlariga uzun qo'yilgani, suyaklar qizil buyoq rang berilgani kabi ma'lumotlar qayd qilgan.

Tadqiqotchi E.B.Bijanov ma'lumotlariga ko'ra, Quyi Amudaryo xududiga geologik jihatidan ulanib ketgan xududida ilk tosh davridan boshlab, etnik jarayonlar bosqichma-bosqich kesishi natijasida neolit davrida davom etganligi qayd qilgan. Misol tariqasida, Ustyurt CHinki Barsa-kelmas xududida Belkuli-2 manzilgohida qazishma ishlari natijasida olingan moddiy ashyolar mil.avv. IV ming yillik oxiriga oid bo'lib, Kaltaminor madaniyatiga tegishli degan ma'lumotlarni qayd qilgan [1]. O'tgan asrning 70 yillari Ustyurt CHinkida arxeologik qidiruv natijasida janubi-g'arbiy xududida olib borgan arxeologiya dala amaliyoti davrida Alan va Barliboy xududlarida ro'yhatga olingan Alan-4,5, Isatay, Markabay manzilgohlaridan olingan artefaktlar mil.avv.IV-III ming yilliklarga tegishli bo'lganligi to'g'risida xulosalari qayd qilingan [3]. Bunday neolit davri urug' jamoalari olib borgan xo'jalik madaniyati SHO'rxon qishlog'i xududiga ulanib ketgan Quyi Zarafshon vodiysi (Qoraqo'l dehqonchilik vohasi) Zarafshon daryosi toshqini natijasida vujudga kelgan Qizilqum oralig'ida suv havzalar organik dunyosidan uddaburon va umuman foydalangan Darbazaqir 1,2 manzilgohlarida o'rnashgan ovchilar va baliqchilar Kaltaminorliklar xo'jaligini takror qilganlar [8].

Tabiiy sharoitning umumiyliigi, mehnat qurollari o'xshashligi, ovchilik termachilik xujaligi mezolit davridan rivojlanishi olib kelishi bilan birga, aholi soni oshganligi sabab, oziq-ovqat mahsulotlariga serob bo'lgan xududlar migratsion jarayon kechgan. Mezolit davrida O'zbekiston xududiy jihatidan, geografik muhit, tabiiy sharoit jihatidan ikki xududda axoli yashashi kechgan, bu tekislik, suv havzalari atroflari ovchilik, baliqchilik va yovvoyi xayvonlar va termachilik, tog'li xududlarda esa ovchilik va termachilik an'analari neolit davrida saqlanib qolib, jamiyatning iqtisodiy asosi o'zlashtiruvchi xo'jalik bo'lgan. Endi, Xorazm ekspeditsiyasi nashrlarida qayd qilingan ma'lumotlarni nazariy-qiyosiy taxlil asosida Quyi Amudaryo xududida o'rnashgan neolit davri urug' jamoalarini etnogenezi va etnik tarixini yoritishga harakat qilamiz. Albatta bu muhim ahamiyatga molik masalani ilmiy echimini topishga bo'lgan arxeologik manbalar (1937 yilda) Xorazm ekspeditsiyasi xodimlari nashrlarida qayd qilingan tarixiy ma'lumotlar nazariy manba bo'lib hisoblandi. O'tgan asr 60-70 yillarida nashr qilingan adabiyotlarda Janbas-4 manzilgohida o'rnashgan urug' jamoalarining etnogenezi va etnik tarixiga oid xilma-xil ma'lumotlar o'rin olgan.

Masalan, nashrlarda Kaltaminorlik ovchi va termachilarni Kaspiy dengizi SHarqiy xududida o'rnashgan mezolit davri Jebel va Qayli manzilgohlari urug' jamoalari Uzboy orqali Quyi Amudaryo xududiga ko'chib kelganligi to'g'risida, M.A.Itina ma'lumotiga ko'ra, Janubiy Orolbo'yi qabilalari faoliyatlari bilan bog'liqligi qayd qilingan [7]. Nazarimizga ko'ra, Xorazm tekisligi shimoliy xududida E.A.Vinogradova tomonidan e'lon qilingan maqolada tosh davri so'nggi bosqichida Ustyurt platosi janubi-sharqiy xududi CHuruk-12 manzilgohi urug' jamoalari axoli soni oshganligi Sultan Uvays tog'i etagiga ulangan xududda Burli-3 manzilgohi ovchilari ilk etnik makonida etnik jarayonni olib borgan. Iqtisodiy xududga kelib joylashgan, bu geografik xududda etnik jarayon kechgan.

Ustyurt xududi geologik asosi, geografik muhiti Xorazm vohasi bilan paleogeografiyasini hosil qilgan; ularning geomorfologik xolati ochiq, tabiiy to'siqlardan xoli, xamda E.A.Vinogradova arxeologik materiallarini inobatga olib Burli-3 manzilgohi ovchi-termachilari axoli soni oshganligini nazarga olib (oziq-ovqat muammosi, vujudga kelgan) yorug' olamga qadam quyganlar yangi avlod ona-vatanidan (Sulton Uvays tog'i ko'kka bo'y cho'zgan tog'lar

maqomiga ega emas, Amudaryo suv oqimi bilan kelishi ehtimoli uzoqligini hisobga olib, ona yurtidan iqtisodiy xududlarga ko'chish kun tartibida ko'ndalang quyilgan.

Mil.avv.IV ming yillik boshida Burlik urug' jamoalari axoli son miqdori oshganligi sabab, vujudga kelgan oziq-ovqat muammosi Qizilqum saxroi sharoitini tasvir qilgan Yonboshqala balandligi atroflariga joylashib, tevarak-atrofdagi o'simlik olamidani foydalanib er sathiga yog'och ustunli chaylalarda istiqomat qilib tabiiy manbalarni manfaatlariga hizmat qildirib, xunarmandchilikni sohalari (tosh qurollari, suv va tuproq aralashgan kulolchilik ashyolari, to'qimachilik, kemasozlik, yovvoyi xayvon mahsulotlarida kiyim-kechaklar) rivojlantirish natijalarini quyidagi tarixiy davrlar bilan izohlash mumkin:

Xulosa

Mustaqillik yillari davri o'zbek xalqi tarixida sifat jihatidan o'tgan asrdan yuz bergan o'zgarishlari bilan farqlanishi xususiyatlarini anglash qiyin emas. Istiqloq yillarida O'rta Osiyo markazida geografik xolatini aks ettirgan o'lkamizda qadimdan joylashib, yozma manbalarda turli nomlarda qayd qilingan aholining tarixiy davr, uning turli bosqichlarida tabiiy iqtisodiy manbalardan uddaburon va epchilik bunyodkorlik faoliyatlari natijalari bo'lgan arxeologik yodgorliklarni ilmiy-xolislik va tarixiy-xronologik jihatlarini o'rganish masalasida keng imkoniyatlar yuzaga kelgan.

Amudaryo o'ng va so'l sohilida ajdodlarimizning turar-joylari tarixini o'rganishda mazkur davri xususiyatlarini quyidagicha izohlash mumkin.

Birinchi xususiyati Xorazm ekspeditsiyasini ilmiy faoliyati yakun topganligi;

Ikkinchisi Horijiy davlatlar bilan xamkorlikda ilmiy ishlar loyihalari asosida birlashgan arxeologik ekspeditsiyalar axoli turar-joylarida arxeologik tadqiqotlar olib borilishi natijasida noyob moddalar olinishi (Qoraqalpog'iston-Avstraliya (1995 y) Ilmiy markaz (Sidney Universiteti Toshxirmon vohasida Aqshahanqala, Toshxirman, Qoraqalpog'iston-Rossiya ilmiy markazlari (Institut etnologi i antropologi N.N.Mikluxo-Maklaya RAN, SHarq xalqlari davlat san'at muzeyi, SHarqshunoslik instituti RAN 2019 y).

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бижанов Е. Виноградов А.В. Неолитические памятники Каракалпакского Устюрта (Сообщение второе) //Вестник Каракалпакского филиала Академии наук Узбекской ССР-Нукус, 1965-С.63-69.
2. Бижанов Е.Б. Неолитические памятники юго-Восточного Устюрта //Древняя и средневековая культура юго-восточного Устюрта-Ташкент, Фан, 1978-С 18-79.Толстов С.П. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция Академии Наук СССР (1945-1948 гг) //ТрХАЭЭ-М:Наука 1952.
3. Бижанов Е.Б. Новые данные о неолите Юго-Западного Устюрта //Вестник Каракалпакского филиала Узбек ССР-Нукус-1980. № 3-С. 70-75.
4. Вайнберг Б.И. Памятники Куюсайской культуры //Кочевники на границах Хорезма-М:Наука, 1979-С 27-28. Табл XVI.
5. Виноградов А.В, Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского Междуречья //ТрХАЭЭ-М.:наука, 1981. Т.XVIII-С 14-18.
6. Виноградов А.В. Неолитические памятники Хорезма-М.:Наука, 1968. № 8-С. 1001-101.

7. Виноградова Е.А. Первые палеолитические находки в Султануиздаге-М: ИВЛ РАН-Наука, 1991-С.74-77.
8. Гулямов Я.Г, Исламов У.И. Аскарлов А. Первобытная культура и возникновение орошаемого-земледелия в Низовьях Зарафшана-Ташкент, Фан, 1966-266 с.
9. Итина М.А. Памятники эпохи неолита и бронзы //Древности Южного Хорезма //ТрХАЭЭ-М; Наука, 1991 Т. XVI-С 66-72.
10. Итина М.А. Хорезмская экспедиция-основные итоги и перспективы исследования //Культура и искусство Древнего Хорезма-М.:ИВЛ-Наука 1981-С 4-16.
11. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876, Вып- IV-С 237.
12. Тереножкин А.И. Археологические разведки в Хорезме //СА - М.: Наука 1940 Вып VI. - С 169.
13. Толстов С.П. Древний Хорезм-М:МГУ, 1949-С. 59-65.
14. Толстов С.П. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция Академии Наук СССР (1945-1948 гг) //ТрХАЭЭ-М:Наука 1952.